

«РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ»

Абдусабиров Джамшид Азизжон угли

Докторант Института переподготовки и повышения
квалификации кадров системы высшего образования
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394881>

Аннотация: Роль психологического и эмоционального интеллекта в работе руководителей вузов становится все более значимой. В условиях инновационной эпохи высоко ценятся такие качества руководителя, как способность понимать свои и чужие эмоции, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки в управлении, а также умение сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях.

Ключевые слова: руководители высших учебных заведений, культура управления, психологический интеллект, эмоциональный интеллект

“OLIY TA'LIM RAHBARLARINING BOSHQARUV MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA PSIXOLOGIK VA EMOTSIONAL INTELEKTNING O'RNI”

Abdusabirov Jamshid Azizjon o'g'li

Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash
va malakasini oshirish instituti doktoranti

Annotatsiya: Oliy ta'lim muassasasi rahbarlarining faoliyatida psixologik va emotsional intellektning o'rni juda ham muhim bo'lib bormoqda. Hozirgi innovatsion zamonda rahbarlarda o'zi va boshqalarning his-tuyg'ularini tushuna olish qobiliyati, stressga chidamliligi, boshqarishdagi kommunikatsiya qobiliyatlari, eng qiyin vaziyatlarda ham xotirjamlikni saqlab qola olish qobiliyati yuqori baholanmoqda.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim rahbarlari, boshqaruv madaniyati, psixologik intellekt, emotsional intellekt

"THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN IMPROVING THE MANAGERIAL CULTURE OF HIGHER EDUCATION LEADERS"

Abdusabirov Jamshid Azizjon ugli

Doctoral student at the Institute for retraining and
professional development of higher education personnel

Abstract: The role of psychological and emotional intelligence in the activities of higher education leaders is becoming increasingly important. In this innovative era, qualities such as the ability to understand one's own and others' emotions, stress resilience, communication skills in management, and the ability to remain calm even in the most difficult situations are highly valued.

Key words: higher education leaders, management culture, psychological intelligence, emotional intelligence

В настоящее время задача руководителей высших учебных заведений заключается не только в издании приказов, но и в умении мотивировать сотрудников, правильно управлять коллективом, выстраивать крепкие партнёрские отношения со своей командой, формировать позитивную рабочую атмосферу, а также уметь понимать других. Всё это вместе составляет психологический и эмоциональный интеллект руководителя.

Если остановиться на том, почему сегодня особенно важно, чтобы руководители высших учебных заведений обладали психологическим интеллектом, то это помогает им принимать правильные решения в условиях высокого давления, контролировать свои эмоции, а также способствует повышению уровня управленческой культуры. Руководитель должен быть незаурядной личностью, мастерски владеющей искусством общения, убеждения, диалога, иметь острый, неординарный ум и солидную эрудицию во многих сферах знаний. В работе с людьми требовательность непременно надо сочетать со справедливостью, руководствуясь при этом основным психологическим положением: руководитель должен обладать в высокой степени психологической способностью, позволяющей ему привлекать к себе людей.

Руководитель высшего учебного заведения может отлично знать свою профессиональную деятельность, но при этом иметь недостатки в эмоциональном интеллекте. Это может негативно влиять на его управленческую деятельность. Когда речь идет об управлении, первое, что приходит человеку в голову — это процесс отдачи приказов и принятия решений. Однако, помимо этого, одной из важнейших частей управленческого процесса являются отношения, основанные на доверии между сотрудниками и руководителем. Контроль также является одним из важных процессов, который должен осуществлять руководитель. Одна из важнейших причин необходимости осуществления контроля состоит в том, что любая организация безусловно обязана обладать способностью вовремя фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, как они повредят достижению целей организации. В рабочей среде, где создана позитивная психологическая атмосфера, всегда наблюдается развитие и успех.

Психологический и эмоциональный интеллект руководителей высших учебных заведений можно развивать с помощью различных специализированных семинаров и мастер-классов. Это способствует улучшению таких навыков, как работа в команде и управление стрессом. Кроме того, уже на этапе подготовки управленческих кадров необходимо включать программы, направленные на развитие их психологического и эмоционального интеллекта.

В заключение можно сказать, что в современный период от руководителей высших учебных заведений требуется не только наличие управленческих навыков, но и психологическая и эмоциональная зрелость. Развивая в себе эти качества, руководитель способен не только создать здоровую рабочую атмосферу, но и заложить основу для успешной деятельности учебного заведения в будущем.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мукумова Дилрабо Инатовна, Мукимов Байрамали Рахимович, «Психология управления», Ташкент-2021
2. «Психология управления и основы лидерства», Л. А. Вайнштейн, 2008
3. «Основы Менеджмента», Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури, издательство «ДЕЛО», 1997